

**РАЗБОР КЕЙКИСА³ «МОЖНО ЛИ ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШИТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ —
КОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ, КОНГЛОМЕРАТИВНОЙ, ЧЕСТНО ИЛИ ПО-БРАТСКИ?»**
**ANALYSIS OF KEYKISES "CONCENTRIC DIVERSIFICATION, CONGLOMERATE,
OR HONESTLY AS BROTHERS?"**

Аннотация. Драматичная для «Завода минеральных вод» ситуация снижения объема продаж, прибыли и операционного денежного потока на медленно растущем высококонкурентном региональном рынке заставляет собственника прорабатывать сложные, иногда взаимоисключающие решения или комбинацию решений из нескольких предметных областей. Логика и анализ этих решений опираются на методику формирования экономическо-финансового кейса в формате КЕЙКИС.

Ключевые слова: денежный поток, прибыль, стоимость бизнеса, управленческий учет, финансовая, маркетинговая, кадровая, дивидендная и корпоративная политики акционерного общества, диверсификация, социальная ответственность, «континуум эталонных стратегии маркетинга», «генератор моделей увеличения свободного денежного потока».

Abstract. The decreasing sales, profit and operating cash flow in the slow-growing, high-competitive local market have created a situation, which is dramatic for the "Mineral water factory", and makes the owner work through complicated, sometimes mutually exclusive solutions or combinations of solutions out of several subject fields. The logic and the analysis of such decisions are based on the economical-financial case formation device in the KEYKIS format.

Keywords: cash flow, earnings, cost of business, management accounting, finance, marketing, human resources, and corporate dividend policy of the company, diversification, social responsibility, "the continuum of standard marketing strategies", "generator models to increase free cash flow."

Ссылка на статью: Киселев В.Д., Гаврилова О.А. Разбор кейкиса «Можно ли финансовые проблемы решить диверсификацией — концентрической, конгломеративной, честно или по-братски?» // Вестник Московской международной высшей школы бизнеса (МИРБИС) — 2016. №2(6). С.40-62. — Библиогр.: с. 1 (12 назв.).

¹ **Киселев Владимир Дмитриевич** – доктор делового администрирования, преподаватель, Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (институт), ИГСУ и ВШКУ РАНХ и ГС при Президенте РФ, член Гильдии Маркетологов, (Россия, г. Москва), E-mail: f1f2f3f4@rambler.ru

Kiselev Vladimir Dmitrievich, Doctor of Business Administration, lecturer of the Management department of Moscow International Higher Business School MIRBIS (Institute), lecturer of the Institute of Public Administration and Management and Graduate School of Corporate Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, a member of the Guild of Marketers (Russia, Moscow)

² **Гаврилова Ольга Анатольевна** – эксперт по управлению финансовым результатом бизнеса, сертифицированный консультант по управлению (СМС) по международному стандарту ICMCI, сертифицированный специалист по управленческому учету (СИМА), преподаватель Школы консультантов РАНХ и ГС при Президенте РФ, (Россия, г. Москва), E-mail: gavrilova@fin-master.ru

Gavrilova Olga Anatolievna, expert of the financial result of business, certified management consultant by ICMCI the international standard, managing partner of consulting company "fin-Master", lecturer School of consultants of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Russia, Moscow)

³ Кейкис – это жанр (форма) открытого жестко структурированного кейса, суть и алгоритм (последовательность написания) которого подробно описаны в статьях [1, 6, 9].

Теоретическая часть

Ниже приведены классификации, которые будут использованы для анализа ситуации, описанной в кейкесе, и анализа предложенных решений.

В статье [5] описана классификация по типам менеджерских стратегий.

Рис.1. Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных менеджерских стратегий».

Опираясь на эталонную карту суботрасли [6, 9], приведенную на рис.2, можно предложить «Континуум эталонных стратегии маркетинга», который очень удобно использовать как морфологическую матрицу для генерации и гармонизации комплекса маркетинговых решений (см. табл. 1). Желтым цветом обозначены эталонные стратегии по Ф.Котлеру. Инструмент позволяет сформулировать комплекс стратегий, не упуская из рассмотрения ни один из возможных вариантов.

Рис. 2. Эталонная карта суботрасли.

Таблица 1. Континуум эталонных стратегий маркетинга.

	Эталонные стратегии маркетинга										
	Создание	Наступление				Сохранения статуса	Отступление				Ликвидация
		Интеграция	Дезинтеграция	Установление грани	Снятие границ		Интеграция	Дезинтеграция	Установление грани	Снятие границ	
Относительно:											
Своего продукта	4	5	6	7	8						
Рынка потребителей		9			10			11	12		
Поставщика		13									
Партнера		14									
Стратегического партнера		15									
Посредника		16									
Конкурента		17		18	19				20		
Субститута											
Материнской организации											
Дочерней организации											

В таблице 2 приведена классификация в виде веерной матрицы, которую удобно использовать в качестве морфологической матрицы для генерации разнообразных моделей увеличения свободного денежного потока.

⁴ Эталонная стратегия «Создание нового продукта»

⁵ Эталонная стратегия «Развитие (существующего) продукта»

⁶ Эталонная стратегия «Горизонтальная диверсификация»

⁷ Эталонная стратегия «Концентрическая диверсификация»

⁸ Эталонная стратегия «Конгломеративная диверсификация»

⁹ Эталонная стратегия «Развитие»

¹⁰ Эталонная стратегия «Захват»

¹¹ Эталонная стратегия «Сокращения»

¹² Эталонная стратегия «Отторжения»

¹³ Эталонная стратегии «Прямая интеграция»; «Обратная интеграция»; «Совместное предприятие»

¹⁴ Эталонная стратегии «Прямая интеграция»; «Обратная интеграция»; «Совместное предприятие»

¹⁵ Эталонная стратегии «Прямая интеграция»; «Обратная интеграция»; «Совместное предприятие»

¹⁶ Эталонная стратегии «Прямая интеграция»; «Обратная интеграция»; «Совместное предприятие»

¹⁷ Эталонная стратегия «Горизонтальная интеграция»

¹⁸ Эталонная стратегия операционного совершенства

¹⁹ Эталонная стратегия «Наступление»

²⁰ Эталонная стратегия «Оборона»

Таблица 2. Веерная матрица.

Генератор моделей увеличения свободного денежного потока.

В финале изменений			Физические (Ф)				Психологические (Ψ)			
			Время	Пространство	Материалы	Драйверы, энергии, в т.ч. деньги	Люди	Информация	Технологии	Драйверы, деятельность
На старте изменений			Ti	V	Mat	En(Ф)	Soc	Inf	Tech	En(Ψ)
Физические (Ф)	Время	Ti			21					
	Пространство	V		22						
	Материалы	Mat	23							
	Драйверы, энергии, в т.ч. деньги	En(Ф)								
Психологически	Люди	Soc								
	Информация	Inf								
	Технологии	Tech								
	Драйверы, деятельность	En(Ψ)	24	25	26	27	28	29	30	31, 32, 33

Комментарий: желтым цветом залиты ячейки, где предполагается смена масштаба применения данного ресурса, переход на другой качественный уровень.

На рисунке 3 представлена концептуальная модель «Управленческий учет. Связь денежных потоков с прибылью и изменением балансовых статей». Данная модель основывается на логике построения отчета о движении денежных средств косвенным методом. Изменение денежных средств ($\Delta ДС$) рассматривается как сумма операционного (ОДП), инвестиционного (ИДП) и финансового (ФДП) денежных потоков:

$$\Delta ДС = ОДП + ИДП + ФДП$$

Формула 1

²¹ Перейти к оплате от «за время подписки» к «за штуку товарной продукции» (напр., в кафе от «шведского стола» к обычному обслуживанию официантом).

²² Выход на другой рынок (регион, РФ, СНГ).

²³ Перейти к оплате – от «за штуку товарной продукции» к «за время подписки».

²⁴ Перенос процессов производства на другое время (напр., двухсменная работа, 24-часовое обслуживание).

²⁵ Перенос процессов производства на другое пространство (напр., частичная или полная виртуализация производства, смена производственной площадки).

²⁶ Перенос процессов производства на другие материалы (напр., делали из металла, стали делать из пластика).

²⁷ Перенос процессов производства – физические энергии (напр., энергию вод заменить на электроэнергию).

²⁸ Перенос процессов производства – люди (напр., сменить мужчин на женщин).

²⁹ Перенос процессов производства – информация (напр., создание адекватной информационной системы).

³⁰ Перенос процессов производства – технологии (напр., модернизировать существующую технологию).

³¹ Перенос процессов производства – виды деятельности (напр., расширить, сократить, изменить).

³² Повышение производительности (реинжиниринг) – сохранение уровня используемых ресурсов при расширении и интенсификации производства.

³³ Повышение производительности (реинжиниринг) – снижение уровня используемых ресурсов при сохранении существующего производства.

Свободный денежный поток (СДП) представляет собой разницу между операционным денежным потоком и инвестиционным:

$$СДП = ОДП - ИДП$$

Формула 2

Для увеличения свободного денежного потока в краткосрочном временном периоде надо увеличивать операционный денежный поток и сокращать инвестиционный. На стратегическом горизонте увеличение инвестиционного денежного потока (инвестиций) должно приводить к последующему росту прибыли и увеличению операционного денежного потока, а также к росту свободного денежного потока.

Для увеличения операционного денежного потока необходимо увеличивать прибыль текущего периода (ЧП), сокращать такие оборотные активы (ОА), как дебиторская задолженность, товарные запасы и увеличивать кредиторскую задолженность (КЗ):

$$ОДП = ЧП - \Delta ОА - \Delta КЗ$$

Формула 3

Для увеличения прибыли, исходя из отчета о прибылях и убытках, построенного на основе использования маржинального подхода, необходимо либо увеличивать выручку за счет роста продаж или повышения цены на продукцию, либо сокращать переменные расходы на единицу продукции, либо сокращать постоянные расходы, либо комбинировать эти действия.

Рис.3. Управленческий учет. Связь денежных потоков с прибылью и изменением балансовых статей.

Внутренняя среда. Объект исследования

Самсонов Петр Михайлович, главный акционер закрытого акционерного общества «Завод минеральных вод» (ЗАО ЗМВ), владеет 30% акций предприятия. Остальные акции (70%) распределены между двумя десятками других акционеров.

С момента образования ЗАО Самсонова П.М. регулярно на общем собрании акционеров избирают генеральным директором, кроме того, Петр Михайлович – председатель ценовой комиссии, в состав которой входят директор по экономике и финансам, коммерческий директор. На ценовой комиссии устанавливаются цены реализации продукции на следующий месяц, исходя из плановой себестоимости, рассчитанной на основании плана продаж и бюджета предприятия на следующий месяц.

Таким образом, Самсонов выступает в трех идентичностях (по целям и ценностям иногда противоречащих друг другу) и постоянно принимает решения на качественно разных временных горизонтах.

Внешняя среда. Ситуация (сложившаяся система отношений)

В настоящее время закрытое акционерное общество «Завод минеральных вод» имеет четыре скважины: две – питьевой воды и две – минеральной.

Каждая из скважин работает более 10 лет, что свидетельствует о значительных пополняемых запасах воды и постоянстве ее состава.

В выручке от реализации продукции доля питьевой воды составляет 50%, минеральной – 30%, напитков – 20% (рис. 4).

Рис. 4. Структура продаж.

Производственные мощности завода позволяют увеличить объем выпуска продукции на десятки процентов, ограничитель роста – высококонкурентная (по цене продукции) ситуация на отраслевом медленно растущем рынке.

В далекие шестидесятые годы в пригороде областного города Ордеева при бурении скважины хозяйственного назначения была обнаружена минеральная вода, обладающая целебными свойствами. Был построен завод по добыче и розливу минеральной воды. Основными потребителями воды на тот момент были санатории, т.е. завод, как думали многие, был навсегда обеспечен заказами от потребителей.

В начале 90-х годов в ходе приватизации на базе завода было создано закрытое акционерное общество «Завод минеральных вод». Классификация бизнес-процессов на предприятии простая: основные (закупка реагентов, фильтров, электроэнергии; добыча минеральной и питьевой воды; обработка воды до товарного состояния; продажа готовой продукции; доставка продукции клиентам), вспомогательные и административно-управленческие процессы.

В середине девяностых годов у ЗАО ЗМВ были хорошие финансовые результаты, что позволило взять кредит и сделать значительные инвестиции: была приобретена и смонтирована новая автоматическая линия по разливу воды в бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) емкостью 1,5 литра, запущена линия по производству пяти-, двенадцати- и девятнадцатилитровых бутылей. Это позволило ЗАО ЗМВ войти в торговые сети и выйти на рынок корпоративных клиентов.

Пробовали на заводе выпускать алкогольную продукцию, но вскоре производство прекратили. Петр Михайлович, генеральный директор, предпочел производство фруктовых напитков на основе натуральных соков и занимается этим с удовольствием до сих пор.

В городе Ордеев объективно есть проблема с качественной питьевой водой. Даже после её обработки на очистных сооружениях местного водоканала, при соответствии всем нормативам СанПиНа³⁴, сохраняется неприятный запах и вкус.

Это постоянная головная боль для руководителя муниципалитета, т.к. население постоянно поднимает эту проблему на выборах, в печати и на местном телевидении.

Низкая покупательная способность населения не позволяет ему покупать бутилированную воду в достаточном объеме, это впоследствии может вызывать некоторую социальную напряженность, совершенно ненужную муниципалитету, особенно в преддверии очередных выборов. Последние три года Самсонов Иван Михайлович (родной брат Самсонова П.М.), параллельно с основной деятельностью в ЗМВ в качестве директора по производству, является единоличным собственником и возглавляет небольшое предприятие ООО «Водохлёб» по производству автоматов по продаже питьевой воды в розлив. Компания маленькая, арендует производственные площади завода. Она реализует небольшие единичные заказы; ей не хватает человеческого и финансового капитала для своего развития.

На региональном рынке, на котором работает «Завод минеральных вод», присутствует продукция четырех местных производителей, а также производителей из соседних регионов, представлены и федеральные бренды. По этой причине ценовая конкуренция весьма жесткая.

За последний финансовый год заводу удалось поднять цены на свою продукцию лишь на 7%, что ниже уровня инфляции.

В зимний период, когда спрос на продукцию упал, многие конкуренты дали оптовым покупателям значительные скидки и отсрочку по платежам. ЗАО ЗМВ такие скидки и отсрочку по платежам не давал. Несколько оптовых покупателей по этой причине отказались от закупок. Вероятно, вернуть их лояльность к ЗАО ЗМВ будет крайне сложно.

Все это привело к снижению объема продаж и соответственному сокращению прибыли и операционного денежного потока у «Завода минеральных вод».

Кузькин Валерий Афанасьевич, коммерческий директор завода, обеспокоен падением продаж. Переменная часть оплаты его труда зависит от объема продаж, и снижение объемов существенно уменьшает его заработную плату. В качестве меры противодействия такому снижению он впервые разработал ценовую политику, включающую предложения по скидкам, и вынес ее на утверждение ценовой комиссии предприятия.

³⁴ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01».

Рис.5. Схема ситуации.

Филиппова Наталья Николаевна, директор по экономике и финансам, основываясь на расчетах планово-экономического отдела, показала на ценовой комиссии, что в зимний период, когда уменьшается объем производства и продаж, а накладные расходы увеличиваются, себестоимость продукции возрастает. По ее мнению, применение скидок приведет к тому, что продукция будет реализовываться по цене ниже себестоимости, то есть будет убыточной для предприятия. Наталья Николаевна считает, что продажи с большими скидками не требуют профессионализма. На ценовой комиссии она задала вполне логичные вопросы: «Зачем предприятию производить и продавать убыточную продукцию? Соответствует ли это интересам акционеров?»

Наталья Николаевна также против того, чтобы давать покупателям большие отсрочки по платежам, так как это может привести к кассовым разрывам. В этом случае у ЗАО ЗМВ возникнет необходимость кредитоваться у банка для пополнения оборотных средств. При существующей ситуации с продажами имеется значительный риск невозврата кредита, что будет угрожать самому существованию предприятия.

С советских времен Наталья Николаевна работает с Петром Михайловичем на заводе, её профессионализму и опыту он доверяет.

В этом году генеральный директор приглашал дружественную аудиторскую компанию для проведения аудита исключительно в помощь Наталье Николаевне и для собственного спокойствия. По оценке аудиторов, система бухгалтерского учета ЗАО ЗМВ в части учета затрат на производство продукции находится в хорошем состоянии, а обнаруженные ошибки незначительны. Такое заключение аудиторов Наталья Николаевна ошибочно посчитала подтверждением правильности применяемой ею методики калькулирования себестоимости продукции для ценообразования. Следуя логике Натальи Николаевны, предприятию надо поднимать цены на свою продукцию в зимний период.

Кузькин В.А., коммерческий директор, уверен, что такое увеличение отпускных цен на продукцию приведет к значительному падению объема продаж ЗАО ЗМВ.

Наталья Николаевна предложила рассмотреть другой вариант увеличения прибыли. Она показала структуру затрат предприятия (таблица 3), видно, что основные затраты – материальные и оплата труда. По её мнению, надо либо сокращать часть рабочих, либо снижать им заработную плату, либо перейти на сдельную форму оплаты труда.

Таблица 3. Структура затрат предприятия.

Наименование статьи затрат	Удельный вес в общей сумме затрат, %
Материальные затраты	50
Затраты на оплату труда	35
Отчисления на социальные нужды	12
Амортизация	4
Прочие затраты	2
Общие затраты	100

Петр Михайлович работать в убыток не хочет. Он понимает, что часть оборудования и часть производственных работников в зимний период простаивают. Сокращать персонал или переходить на сдельщину он не готов, т.к. считает это социальной безответственностью. Брать кредит и рисковать предприятием он не намерен.

Петр Михайлович решил пригласить внешнего консультанта, чтобы получить дополнительную информацию для принятия обоснованных управленческих решений.

Смирнова Надежда Анатольевна, консультант по управлению финансовым результатом, проанализировала предоставленные ЗМВ материалы, в том числе методику учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, аудиторское заключение по аудиту затрат на производство, протоколы заседаний ценовой комиссии. Ею были сделаны следующие выводы:

- На предприятии применяется затратный метод ценообразования. Рассчитывается полная себестоимость продукции, включающая постоянные общепроизводственные и общехозяйственные расходы, к ней добавляется планируемая прибыль. Цена оказывается выше среднерыночной. Покупатель ориентируется не на высокое качество продукции завода, а прежде всего на цену. Поэтому такой подход к ценообразованию снижает конкурентоспособность предприятия. Конкуренты пользуются скорее всего рыночным методом ценообразования и включают в себестоимость продукции только переменные расходы. При определении цены продажи они ориентируются на маржинальную себестоимость и рыночную ситуацию. Поэтому цена у них ниже, продают они больше и за счет полученной маржинальной прибыли покрывают свои постоянные расходы.

- На предприятии не ведется управленческий учет, в частности затраты не делятся на переменные и постоянные, поэтому предоставляемый генеральному директору отчет о доходах и расходах является малоинформативным для принятия управленческих решений.

- Бюджет составляется на следующий месяц. Годовое планирование продаж и бюджетное планирование отсутствуют.

- Не ведется маркетинговый анализ рынка, многие решения директоров основываются на интуиции или личных суждениях.

Поле проблем³⁵

Для генерального директора предприятия

- Хочется сохранить качество производимой продукции при снижении затрат на её производство, в частности на электроэнергию.
- Имеется ярко выраженная сезонность потребления продукции, что приводит к неравномерности загрузки производственного персонала по месяцам года. Надо бы снизить затраты на заработную плату, но без увольнения рабочих вне сезона.
- На рынке жесткая ценовая конкуренция, которая не позволяет продавать по ценам, соответствующим качеству продукции.

Для акционеров-миноритариев

- «Хочу деньги сегодня и много, не хочу думать об оперативном и долговременном развитии предприятия, т.к. специально для этого наняты менеджеры».
- «Корректны ли порядок начисления и сумма моих дивидендов?»

³⁵ **Проблема**, которую Вы диагностируете на сложившейся системе отношений (то, чего нет, или то, что не получается; отсутствие решения на этот момент; наиболее значимое противоречие, которое вы обнаруживаете применительно к объекту исследования; отсутствие корректного прогноза). Размер формулировки – не более 12-24 слов. Проблема обязательно должна быть сформулирована так, чтобы воспринималась не как внутренняя, а как внешняя, т.к. дополнительные ресурсы приходят извне, как правило. Поиск решения проблемы приводит к множественности решений и относительной их равнозначности по реализуемости, привлекательности и обоснованности с точки зрения ценностей и целей лица, принимающего решения.

- «Не утаивают от меня действительное финансовое состояние предприятия?»

Для главного акционера

- «Хочу оставить процветающий завод своим детям и внукам», но складывающаяся ситуация демонстрирует стагнацию, а это тенденция к умиранию предприятия.
- Хочется быть социально ответственным перед людьми, которых он знает не один десяток лет, но, если судить объективно, 30% рабочих надо сократить.
- Хочет быть честным по отношению к потребителям, а не фильтровать «воду из-под крана», как делают некоторые конкуренты.
- Хочет быть полномочным хозяином на предприятии, а миноритарии не позволяют этого добиться.

Для председателя ценовой комиссии

- Ценовая комиссия должна принимать коллегиальные решения, но генеральный директор по своей многолетней привычке принимает их единолично, убивая инициативу.

Для руководителя муниципалитета

- Население не устраивает качество питьевой вода из сети городского водоснабжения, а муниципальный бюджет недостаточен для инвестиций в сооружения по очистке питьевой воды по современным технологиям.

Выбранная проблема

- «Хочу оставить процветающий завод своим детям и внукам», но складывающаяся ситуация демонстрирует стагнацию, а это тенденция к умиранию предприятия.

Поле задач

- Для принятия обоснованных управленческих решений Самсонову П.М. необходимо иметь своевременную, аналитическую, достоверную информацию. Для этого надо, чтобы директор по экономике и финансам внедрил управленческий учет, обеспечивающий наблюдаемость, контролируемость и управляемость компании.
- Необходимо увеличить финансовый результат деятельности предприятия в условиях жесткой ценовой конкуренции на региональном рынке питьевой и минеральной воды.

Выбранная задача

- Необходимо увеличить финансовый результат деятельности предприятия в условиях жесткой ценовой конкуренции на региональном рынке питьевой и минеральной воды.

Список персонажей или группы персонажей

Роли первого плана:

- Самсонов Иван Михайлович, директор по производству;
- Самсонов Иван Михайлович, собственник и генеральный директор ООО «Водохлёб»;
- Самсонов Иван Михайлович, акционер-миноритарий ЗАО ЗМВ;
- Самсонов Петр Михайлович, генеральный директор ЗАО ЗМВ;
- Самсонов Петр Михайлович, мажоритарный акционер ЗАО ЗМВ;

- Самсонов Петр Михайлович, председатель ценовой комиссии;
- группа, акционеры-миноритарии ЗАО ЗМВ, 20 человек;
- Иванов Николай Сергеевич, руководитель муниципалитета, г. Ордеев;
- Маслов Владимир Сидорович, руководитель Муниципальной организации «Водоканал»; организация-субститут для ЗАО ЗМВ.

Роли второго плана:

- Самсонов Иван Михайлович, брат Самсонова П.М.;
- аудитор из дружественной аудиторской компании;
- группа, внешние консультанты;
- группа организаций, конкуренты для ЗАО ЗМВ;
- группа, миноритарные акционеры ЗАО ЗМВ;
- группа, работники предприятия ЗАО ЗМВ;
- Иванова Галина Сергеевна, директор по персоналу; сестра главы муниципалитета;
- Кузькин Валерий Афанасьевич, коммерческий директор;
- потребители B2B - оптовые компании;
- потребители B2B - торговые компании офисного обеспечения (в т.ч. и воды);
- потребители B2B - торговые сети;
- потребители B2B - санатории;
- потребители B2C - корпоративный сектор (вода для собственных нужд);
- Смирнова Надежда Николаевна, консультант по управлению финансовым результатом;
- Филиппова Наталья Николаевна, директор по экономике и финансам.

Время и место, для которых предлагаются варианты решений: сейчас, регион РФ.

Выбранный персонаж: Самсонов Петр Михайлович, собственник, мажоритарный акционер (владеет 30% акций). Он определяет инвестиционные решения в первую очередь.

Предпочтение выбранного персонажа ³⁶

Ценности³⁷, значимые для Самсонова П.М.: этичность собственного экономического поведения, социальная ответственность перед работниками предприятия и потребителями, считает себя главой расширенной семьи, по сути «клана Самсоновых»; финансовая и материальная обеспеченность расширенной семьи; убежден, что «если делать, то делать хорошо», трудолюбив и требует трудолюбия от других; для него важно, чтобы его окружение признавало его в качестве успешного руководителя и бизнесмена.

³⁶ **Ценности** (во что он верует и/или верит, не всегда доказательно и объективно) и **цели** (желаемые измеримые ресурсные состояния). Например, деньги, материалы, информация, власть над людьми, сами люди, выигрыш времени, возможность влиять на процессы, возможность уклониться от наказания и др.).

³⁷ **Примеры ценностей:** Любовь к самому себе. Не эгоизм, а любовь. Любовь к супругу(е). Домашний очаг и процесс его создания. Любовь к детям. Любовь к родителям. Любовь к Родине. Отношения с людьми. Любовь к деятельности (учебной, производственной, общественной и отдыху). Любовь к друзьям. Любовь к живому.

Таблица 4. Цели, значимые для Самсонова П.М. как собственника (30% акций)

Динамика цели \ Ресурсы	Физические (Ф)				Психологические (Ψ)			
	Ti	V	Mat	En(Ф)	Soc	Inf	Tech	En(Ψ)
	Время	Пространство	Материалы	Драйверы, энергия, в том числе деньги	Люди	Информация	Технологии	Драйверы, деятельность
Смена идентичности ³⁸						39		40
Существенное увеличение	41							
Увеличение	42			43, 44, 45		46	47	48
Сохранение		49			50			
Снижение	51		52	53				
Существенное снижение								
Смена идентичности					54			

Комментарий: в ячейках, залитых желтым цветом – ссылки на осознанные и соответственно заявленные цели Самсонова П.М. как собственника.

Варианты решений⁵⁵ Самсонова П.М.

РЕШЕНИЕ 1. Увеличить объемы продаж за счет выхода в другие регионы. Стать производителем федерального уровня.

Политика⁵⁶ маркетинговая: захват нового рынка.

³⁸ Смена идентичности объекта целеполагания, переход его на качественно новый уровень.

³⁹ Внедрить управленческий учет и информативные формы отчетности.

⁴⁰ Найти новые бизнес-направления.

⁴¹ Повысить ритмичность производства, нивелируя ярко выраженный сезонный спрос на продукцию.

⁴² Увеличение скорости позитивных изменений.

⁴³ Увеличение объема своих дивидендов.

⁴⁴ Увеличение операционного денежного потока.

⁴⁵ Увеличение инвестиционных затрат.

⁴⁶ Увеличение потока маркетинговой и управленческой информации.

⁴⁷ Совершенствование существующих на предприятии технологий.

⁴⁸ Совершенствование существующих бизнес-процессов.

⁴⁹ Все и всё остаются на прежних местах.

⁵⁰ Хочет сохранить всех сотрудников.

⁵¹ Снижение скорости принятия управленческих решений.

⁵² Оптимизация производственных нормативов (труд производственного персонала, реагенты, фильтры и т.д.).

⁵³ Сокращение операционных производственных затрат.

⁵⁴ Существенное сокращение числа акционеров приведет Самсонова к владению контрольным пакетом акций (не менее 51%).

⁵⁵ Предложенные варианты решений – по сути, не более чем возможные адекватные решения, снабженные наиболее вероятными рисками, допустимыми бюджетами и последствиями; предложенные решения, таким образом не являются правильными или неправильными.

⁵⁶ В Школе консультантов А.И. Пригожина принято считать, что стратегия у компании бывает только одна – это единая стратегия компании, которая дополняется функциональными политиками.

Финансовая политика: финансовое обеспечение решения через привлечение стратегических инвесторов (получение от них займов). Бюджет⁵⁷: значительный на маркетинг, расширение производства и продажи.

Политика ⁵⁸ **межличностных отношений** по отношению к:

- стратегическим инвесторам – компромисс;
- коммерческому директору – сотрудничество;
- директору по производству – сотрудничество;
- директору по экономике и финансам – соперничество + уклонение.

Риски⁵⁹:

- Рыночные-маркетинговые. Объемы продаж в других регионах не увеличатся из-за жесткой конкуренции с местными и крупными федеральными производителями.
- Финансовые. Досрочное прерывание проекта в связи с отсутствием достаточного финансирования.
- Управленческие. Смена управленческой команды стратегическими инвесторами.
- Потеря контрольного пакета Самсоновым П.М. вследствие привлечения стратегических инвесторов в качестве акционеров.
- Акционерный. Деструктивное недовольство акционеров-миноритариев отсутствием дивидендных выплат в течение ряда лет.

Возможности: Увеличение масштабов бизнеса, создание федерального бренда, повышение прибыльности и стоимости бизнеса. Акционеры-миноритарии смогут продать свои акции по высокой цене.

Долговременные последствия⁶⁰ (горизонт прогноза: три-четыре года):

Расширится производство, увеличится число рабочих мест для жителей города. Произойдет значительный рост стоимости бизнеса.

Вывод по решению: противоречит цели – сохранение пространства. Долговременные последствия не коррелируют с целями Самсонова. Он может потерять свою должность генерального директора.

РЕШЕНИЕ 2. Повысить операционную эффективность путем оптимизации бизнес-процессов, совершенствования технологии производства, оптимизации нормативов на затраты. Необходимо разработать план мероприятий. Пригласить для этого внешних консультантов.

Политика маркетинговая: удержание своей доли на уже занятом компанией рынке.

Финансовая политика: использование денежных средств предприятия и краткосрочных кредитов. Погашение кредитов планируется за счет высвобожденных в результате проведенных мероприятий денежных средств. Бюджет реализации плана мероприятий незначительный.

Политика межличностных отношений по отношению к:

- директору по персоналу – сотрудничество;
- внешним консультантам – сотрудничество + соперничество;
- директору по производству – сотрудничество;

⁵⁷ Допустима качественная формулировка бюджета (например, большой, средний; оценка по составу и стоимости работ).

⁵⁸ Смотри рисунок 1.

⁵⁹ **Риск** – возможность (опасность) появления такого события, в результате которого субъект, принявший решение, теряет полностью или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет дополнительные материальные и финансовые расходы. Риски, не менее двух, описывать обязательно.

⁶⁰ Прогноз. К чему может привести такое решение.

- работникам предприятия – сотрудничество + соперничество.

Риски:

- Организационный. Сопротивление со стороны работников и топ-менеджеров. Длительный срок появления эффекта от реализации проекта или эффект будет незначительным;
- Рыночный. Снижение объема производства и продаж;
- Финансовый. Риск невозврата кредита.

Возможности: снижение затрат, увеличение прибыли и свободного денежного потока.

Долговременные последствия (горизонт прогноза: год-два): Может дать незначительный и отсроченный результат для заявленной проблемы, за это время может быть потеряна значительная доля рынка. Это приведет к снижению стоимости ЗАО ЗМВ.

Вывод по решению: соответствует обязанностям (компетенциям) генерального директора и не противоречит личным интересам Самсонова П.М. Это решение необходимое, но, вероятно, недостаточное, т.к. сложно на старте для этого решения оценить эффект (улучшение финансового положения в разы или на проценты).

РЕШЕНИЕ 3.1. Выйти на прямых потребителей – физических лиц. Продавать питьевую воду в розлив.

Маркетинговая политика: связанная диверсификация, двухэтапная:

Этап 1. Договориться с муниципалитетом о поддержке. Реализовывать воду через сеть собственных киосков по продаже питьевой воды.

Этап 2. Заменить киоски на автоматы дружественной компании «Водохлёб», развивать сеть по продаже питьевой воды через автоматы.

Финансовая политика:

Этап 1. Привлечь бюджетные средства муниципалитета для строительства и монтажа киосков питьевой воды. Прекратить выплату дивидендов, чтобы исключить подозрения о наличии коррупционной схемы. Бюджет: Незначительный. Осуществлять накопления денежных средств для реализации следующего этапа.

Этап 2. Предложить миноритариям продать свои акции, т.к. синергия от их наличия сокращается. Осуществлять инвестиции в замену киосков на автоматы за счет собственных средств, не привлекая банковские кредиты. Использовать для развития сети автоматов только собственные средства. Бюджет: выплачивать небольшие дивиденды.

Политика межличностных отношений по отношению к:

- Маслову Владимиру Сидоровичу, руководителю Муниципальной организации «Водоканал» – соперничество;
- акционерам-миноритариям – сотрудничество + уклонение;
- Иванову Николаю Петровичу, руководителю муниципалитета – сотрудничество;
- Самсонову Ивану Михайловичу, собственнику-миноритарию «Завода минеральных вод» – растворение;
- Самсонову Ивану Михайловичу, единственному собственнику и генеральному директору «Водохлёба» – сотрудничество.

Риски:

- Рыночный. Жители муниципалитета не будут покупать питьевую воду.

- Финансовый. Может не быть достаточных денежных средств для выкупа акций и развития сети автоматов.
- Акционерный. Миноритарии могут не согласиться с решением, войти в сговор с другими акционерами против Самсонова и не переизбрать его.

Возможности: Создание нового канала сбыта конечным покупателям и, как следствие, увеличение объемов продаж и прибыли, операционного денежного потока.

Долговременные последствия (горизонт прогноза: два-три года): Сохранится производственный персонал. Обеспечится устойчивое развитие предприятия. Произойдет увеличение стоимости ЗАО ЗМВ.

Вывод по решению: предприятие под руководством Самсонова решает одну из проблем муниципалитета – обеспечение жителей города качественной питьевой водой. Повышается социальный статус Самсонова П.М. Предоставляется возможность корректно и этично расстаться с акционерами-миноритариями, купив акции по цене, устраивающей обе стороны сделки. Решение комплексное и вполне приемлемое.

РЕШЕНИЕ 3.2. Стать стратегическим инвестором, приобретя 70-процентную долю в уставном капитале ООО «Водохлёб». Развивать бизнес-направление производства и продажи автоматов по продаже питьевой воды совместно с дочерней компанией «Водохлёб». Продавать автоматы без ограничения географии нахождения приобретателей.

Маркетинговая политика: концентрическая диверсификация.

Финансовая политика: на начальном этапе – инвестирование в ООО «Водохлёб». В дальнейшем развитие бизнеса в ООО осуществляется за счет собственных денежных средств. В ближайшие год-два дивидендные выплаты не планируются. Бюджет: растущий, сбалансированный.

Политика межличностных отношений по отношению к:

- Самсонову Ивану Михайловичу, собственнику ООО «Водохлёб» – компромисс;
- Филипповой Наталье Николаевне, директору по экономике и финансам – сотрудничество.

Риски:

- Рыночный. Рынок автоматов по розливу питьевой воды может оказаться малоемким.
- Финансовый. У «Завода минеральных вод» могут появиться проблемы с ликвидностью из-за инвестирования части денежных средств в ООО «Водохлёб». У ООО может быть недостаточно собственных средств для развития производственной базы и роста.
- Акционерный. Дивиденды могут оказаться ниже уровня ожиданий акционеров.

Возможности: Рынок автоматов питьевой воды может оказаться весьма привлекательным. Появляется возможность выхода на рынок вендингового оборудования.

Долговременные последствия (горизонт прогноза: год-два): Предприятие выйдет на другой рынок – производителей автоматов по продаже питьевой воды в розлив и будет находиться в технологическом тренде. Повысится его конкурентоспособность за счет инновационных решений автоматизации процессов продажи. Создадутся нематериальные активы как результат интеллектуальной деятельности. Это будет способствовать увеличению прибыли, свободного денежного потока и стоимости компании.

Вывод по решению: соответствует стремлению Самсонова П.М. развивать новое бизнес-направление, используя современные технологии, увеличивать стоимость и ценность бизнеса. Инженерные способности его брата, Ивана Михайловича, находят применение в полной мере. Увеличивается авторитет Петра Михайловича как главы расширенной семьи.

РЕШЕНИЕ 4. Сокращение затрат на производственный персонал.

Политика маркетинговая: удерживать рынок.

Политика кадровая: дополнить спектр трудовых отношений от полной занятости к вариантности – работа по контракту (срочный, частичной сезонной занятости, сдельной оплате труда и др.); в зимний период сокращать, а набирать – в летний, для уменьшения затрат и увеличения прибыли.

Финансовая политика: увеличить прибыль за счет сокращения части производственного персонала и перехода к сдельной оплате труда, то есть за счет сокращения постоянных затрат и прямой связи переменных расходов на оплату труда с объемом производства. Увеличить дивидендные выплаты акционерам. Бюджет – оптимизированные расходы.

Политика межличностных отношений по отношению к:

- работникам предприятия – соперничество, компромисс.
- директору по персоналу – сотрудничество;
- директору по производству – сотрудничество + соперничество.
- акционерам-миноритариям – растворение.

Риски:

- Кадровый. Потеря квалифицированного и опытного персонала. Невозможность привлечения персонала нужной квалификации в летний период.
- Рыночный. Сокращение объемов продаж и потеря доли рынка.
- Финансовый. Возможно увеличение расходной части за счет компенсационных выплат работникам при сокращении. Сокращение объемов продаж не компенсируется снижением затрат, как следствие – уменьшение прибыли.
- Репутационный. Потеря доверия персонала к генеральному директору и утрата им авторитета социально-ориентированного руководителя.

Возможности: преимущества в ценовой конкуренции при снижении цены на продукцию и предоставления скидок в зимний период за счет снижения себестоимости продукции, в следствие этого, увеличение объемов продаж, прибыли и операционного денежного потока.

Долговременные последствия (горизонт прогноза: два-три): выживание компании.

Вывод по решению: Решение вынужденное, оно не соответствует стремлению Самсонова П.М. сохранить персонал и развивать компанию. Может дать кратковременный положительный и долговременный отрицательный финансовый эффект.

РЕШЕНИЕ 5. Совершенствовать систему планирования и бюджетного управления. Осуществлять планирование продаж и производства на год. Создавать запас продукции в зимний период для ее реализации летом. Бюджетный год считать с 1-го сентября по 31-е августа, что соответствует сезонному характеру продаж.

Политика маркетинговая: удержание рынка.

Финансовая политика: повысить эффективность финансового управления, оптимизировать длительность финансового цикла. Бюджет инвестиций на развитие системы бюджетного управления не превышает 3% от годовой выручки.

Политика межличностных отношений по отношению к:

- коммерческому директору – сотрудничество;
- директору по экономике и финансам – сотрудничество;

- директору по производству – сотрудничество.

Риски:

- Рыночный. Продукция, произведенная в зимний период, может быть не реализована летом.
- Финансовый. Кассовые разрывы в зимний период. Необходимость получения банковского кредита на пополнение оборотных средств.
- Кадровый. Сопротивление персонала. Недостаточная квалификация специалистов планово-экономического отдела.

Возможности: обеспечение ритмичности производства, повышение качества управления, отсутствие кассовых разрывов.

Долговременные последствия (горизонт прогноза: год-два): повышение конкурентоспособности предприятия.

Вывод по решению: решение необходимое, но недостаточное для получения существенного прироста финансового результата.

РЕШЕНИЕ 6. Изменить систему мотивации. Переменная часть заработной платы должна зависеть от маржинального дохода. Это обеспечит синергетику их совместной работы.

Политика маркетинговая: рост продаж.

Бюджет: при росте продаж – увеличение переменных расходов, при падении продаж – уменьшение переменных расходов. Дополнительные затраты на внедрение новой системы мотивации – премиальные выплаты директору по персоналу.

Политика межличностных отношений по отношению к:

- коммерческому директору – сотрудничество;
- директору по производству – сотрудничество;
- директору по экономике и финансам – сотрудничество;
- директору по персоналу – сотрудничество.

Риски:

- Рыночный. Одной мотивации может быть недостаточно для увеличения маржинального дохода.
- Кадровый. Взаимные обвинения директоров и «поиск виноватого».

Возможности: увеличение согласованности действий по производству и продаже продукции, а также их финансовому обеспечению. Рост маржинального дохода.

Долговременные последствия (горизонт прогноза: год-два): устойчивый рост продаж и предприятия.

Вывод по решению: решение необходимое, но недостаточное для получения существенного увеличения финансового результата.

РЕШЕНИЕ 7. Внедрить систему управленческого учета чтобы обеспечить директоров ЗАО ЗМВ своевременной, аналитической, достоверной информацией для принятия управленческих решений. Для разработки методической части системы с применением подхода «директ-костинг» пригласить внешнего консультанта.

Политика маркетинговая: удержание рынка.

Бюджет. Сбалансированный и обоснованный.

Политика межличностных отношений по отношению к:

- коммерческому директору – сотрудничество;
- директору по экономике и финансам – сотрудничество;

- директору по производству – сотрудничество.

Риски:

- Информационный. Информации недостаточно для принятия маркетинговых решений, т.к. информация в нужных аналитических разрезах отсутствует.
- Финансовый. Денежные затраты на внедрение управленческого учета могут оказаться значительными для ЗАО ЗМВ.
- Кадровый. Недостаточная квалификация специалистов планово-экономического отдела и бухгалтерии порождает организационное сопротивление персонала.

Возможности: повышение оперативности принятия решений, улучшение качества управления.

Долговременные последствия (горизонт прогноза: год-два): повышение конкурентоспособности предприятия.

Вывод по решению: решается одна из поставленных Самсоновым П.М. задач.

Анализ акцентуаций предложенных решений

В теоретической части статьи приведены классификации для нескольких предметных областей. Для примера проведем анализ-рефлексию акцентуации семи предложенных решений только для модели «Одиннадцать эталонных менеджерских стратегий», остальные анализы проводятся аналогично.

Таблица 5. **Итоговая матрица решений для Самсонова П.М. как собственника (30% акций).**

По отношению к персонажам или группам	Решения (тип стратегий) Самсонова П.М.										Итого (решений):	
	Сотрудничество	Сотрудничество + Соперничество	Соперничество	Соперничество + Уклонение	Уклонение	Растворение + Уклонение	Растворение	Сотрудничество+ Растворение	Сотрудничество+ уклонение	Соперничество + Растворение		Компромисс (Микс)
СИМ, собственник ООО «Водохлёб»	3.1р										3.2р	2
СИМ, гендиректор ООО «Водохлёб»	3.1р											1
Стратегические инвесторы, группа											1р	1
Коммерческий директор	1р, 2р, 5р, 6р, 7р											5
Директор по производству	1р, 5р, 6р, 7р	4р										5
Директор по экономике и финансам	3.2р, 5р, 6р, 7р			1р								5

Директор по персоналу	2р, 4р, 6р												3
Внешние консультанты		2р											1
Работники предприятия		2р	4р									4р	3
Руководитель «Водоканала»			3.1р										1
Акционеры-миноритарии							4р		3.1р				2
Руководитель Муниципалитета	3.1р												1
Итого (решений):	19	3	2	1	0	0	1	0	1	0	3		

Комментарий: Сокращения 1р, 2р ... означают, что этот тип стратегии присутствует в первом и втором решениях относительно данного персонажа. Ячейки таблицы 5, залитые желтым цветом, - это решения, которые не были предложены и, вероятно, не были продуманы!

Вывод по таблице 5: Решения преимущественно ориентированы на стратегию «сотрудничество», остальные десять стратегий практически не использованы, что определяет «слепые пятна» в возможном экономическом поведении персонажа. Персонажей, для которых решения по каким-то причинам не предложены, отсутствуют.

Выбранное решение (1-7) и два слова, почему выбрано это решение: начнем с седьмого решения - внедрения управленческого учета, так как для реализации других решений потребуются данные управленческого учета, т.е. информационное обеспечение.

Способы контроля реализации выбранного решения⁶¹:

Метрика структурная: время, т.к. это критический фактор для данного проекта (постановки управленческого учета); разработанные форматы управленческих отчетов; собраны отчеты с фактическими данными; организация рабочей группы; кураторство проекта генеральным директором.

Метрика финансовая: затраты на наём внешних консультантов; премиальные выплаты сотрудникам планово-экономического и IT-отделов, участвующим в проекте.

Метрика отношений: установление устойчивых деловых отношений между внешним консультантом и директором по экономике, между внешним консультантом и генеральным директором как заказчиком проекта.

Метрика правоотношений⁶²: договор с внешним консультантом, приказ о рабочей группе, план-график реализации проекта.

Заключение

⁶¹ Метрики, которыми будете измерять полученный результат (напр., рубли, прибыль, убытки, штуки, время, километры, килограммы и многое другое)

⁶² Правоотношение – это общественное отношение, регулируемое нормами права. Правоотношение может быть гражданским (семейным), административным, налоговым, уголовным, таможенным.

В результате проведенного в кейкисе исследования через призму финансовой проблемы авторы вышли на решения стратегического, тактического и операционного уровней. Эти решения затрагивают маркетинговую сферу деятельности предприятия, производственную, работу с персоналом. Показано, что для решения финансовой проблемы недостаточно только финансовых инструментов, более того, требуется реализация совокупности решений. Тогда принципиальным вопросом становится то, в какой последовательности целесообразно реализовывать эти решения для ЗАО ЗМВ.

Список литературы:

1. Библиотека кейсов Киселева (две сотни авторских кейсов в жанре КЕЙКИС): сайт. — Режим доступа: <http://www.keykis.ru/keykis/> (07.06.16)
2. Гаврилова О.А. Финансовая структура в 3D формате // Управленческий учет и финансы. — 2014. — №2(38). — С. 98–106.
3. Двадцать выпусков учебной ТВ-передачи «Сказочный маркетинг и менеджмент» — Режим доступа: <http://www.youtube.com/user/1obrtv/search?query=Сказочный+маркетинг+и+менеджмент> (07.06.16)
4. Киселев В.Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. — 2010. — том 7. — № 1. — С. 136–147.
5. Киселев В.Д. Применение пятнадцати эталонных стратегий экономического поведения в технологической платформе КЕЙКИС. В сборнике: Менеджмент, маркетинг, финансы сборник научных статей. Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). Москва, 2014. — С. 36-43.
6. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1(37). — С. 22–48.
7. Киселев В.Д. Смысловая навигация по сложным экономическим нарративам» // Менеджмент инноваций. — 2015. — №3. — С. 134–155.
8. Киселев В.Д. Смысловой драйвинг по целям и ценностям, заявленным клиентом» // Стратегический менеджмент – 2015. – №3 – С.226-246.
9. Киселев В.Д. Технология написания проектного кейса в жанре «кейкис» // Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. – 2015. – № 4(13). – С. 7-14.
10. Киселев В.Д., Рослякова М.В. Разбор кейкиса «допустима ли выгодная торговля красотами малой Родины» // Маркетинг в России и за рубежом, №3(113), стр. 120-135.
11. Телеканал «Успех». В цикле передач «Экономика мегаполиса» лекция Гавриловой О.А. «Финансы и учет». — Режим доступа: <https://youtu.be/gj-LeF3yHng> (09.06.2016).
12. Учебная программ «Авторский бизнес-кейс: создание, применение, внедрение результатов» Написать свой авторский кейс в жанре кейкис! — Режим доступа: http://media.wix.com/ugd/a31fc6_f40a99105719411a8520225cc015278f.pdf